

ENSAIO

A comunicação pública não funciona? Reflexões sobre Estado, direitos sociais e participação política sob a perspectiva da linguagem ideológica

Giovanna Queiroz Alves - n. USP 15455732

CRP0441 - Comunicação Pública

CRP0541 - Práticas Laboratoriais em Comunicação na Administração Pública

SÃO PAULO

2026

Antes de tudo, creio ser necessário esclarecer minhas intenções com a redação deste texto. Quando retorno ao primeiro pensamento que tive no que se refere à comunicação pública, lembro das palavras: “*a comunicação pública não funciona*”. Após estudar melhor o assunto, debruçando-me, principalmente, sobre os textos de Haswani (2013), Chauí (1989; 2006) e Pires (s.d.), não pude deixar de me perguntar porquê essa frase me ocorreu e, o mais preocupante, de onde ela teria vindo.

Em meus estudos, encontrei ainda mais variáveis, interagindo entre si em uma complexa teia de atores; cada um com sua epistemologia própria e temporalidades distintas. Em meu mapa mental, com a comunicação pública como peça central, identifiquei quatro pilares de destaque, a saber: Estado, democracia, direitos e linguagem. A princípio, acreditei que esse processo ajudaria a entender de onde a fatídica frase veio, pensando que claramente se tratava de um sintoma do domínio ideológico (Marx; Engels, 2007). Entretanto, eu estava enganada.

Por isso, digo que meu propósito, com este ensaio, é dissecar a origem da oração “*a comunicação pública não funciona*”, na esperança de compreender porquê é interessante que seja essa a ideia circulante na esfera da opinião pública e suas implicações nas sociedades contemporâneas (Farias, 2019). Por que há uma aparente tentativa histórica de fazer acreditar que a comunicação pública é ineficaz e quem obtém vantagem com isso? E, permitindo-me a ousadia, será que ela realmente foi ineficaz, ou boicotada?

Para minhas seguintes reflexões, utilizarei dois tipos principais de literatura especializada. De um lado, as referências que funcionam como lentes teóricas, oferecendo visões de mundo. Entre elas, estão os conceitos de ideologia, infraestrutura e superestrutura propostos por Marx e Engels (2007; 2024), a relação da linguagem como produto e produtora da realidade (Volochinov, 2017) e a associação dos signos linguísticos como signos ideológicos (Heller, 2008), além do proposto por Ricoeur (2011), que determina como as narrativas consolidam memórias ao longo do tempo, construindo novas realidades.

Por outro lado, farei uso das referências específicas da área de Direitos Humanos, com foco especial na produção intelectual sobre comunicação pública no Brasil (Haswani, 2013). Em primeira instância, no que se refere ao surgimento do Estado, às teorias contratualistas (Weffort, 2006) e seu possível uso como instrumento de repressão (Chauí, 1989). Em segunda instância, à elaboração do que são direitos e sua centralidade na democracia social (Chauí, 2006) e ao processo de cessação desses direitos; em mortes simbólicas que se aproximam do conceito de Necropolítica, proposto por Mbembe a partir de fontes foucaultianas (Pires, s.d.).

Com tais referenciais em mente, reforço que dedicarei as próximas páginas à exploração dessas questões, não com o intuito de encerrá-las, mas na esperança de compreender um pouco melhor o que tenho anotado como “*a complexidade com a qual funciona a máquina do convívio público institucionalizado, sob as consequências de sua memória burguesa*”.

Definição de comunicação pública e suas partículas linguísticas

Segundo Haswani (2013), o conceito de “comunicação pública” pode mudar conforme o foco que se dá ao tema. Conforme a autora, quando o foco está no emissor da mensagem, a comunicação pública é aquela incumbida e realizada apenas pelo Estado. No entanto, quando o foco está no objeto, na própria mensagem, qualquer emissor pode fazer comunicação pública, desde que o assunto seja de interesse comum à sociedade. Para este ensaio, tratarei do assunto em sua primeira definição, que também pode ser encontrada como “comunicação pública governamental”.

Aqui, me proponho a analisar as duas partículas que compõem o termo, em uma investigação que se assemelha ao estudo de um palimpsesto, com suas múltiplas narrativas intrínsecas (Ricoeur, 2011). De sua origem do latim, *comunicação* pode ser entendida como “tornar comum” e, combinando autores como Saussure (2015) e Grunig, Ferrari e França, (2011), trata-se da troca de signos linguísticos entre partes, no qual os papéis de emissor e receptor se confundem e novos sentidos são criados. Portanto, comunicação e informação diferem à medida que essa funciona como uma via de mão única e, aquela, como uma via de mão dupla. Sem a existência de um espaço comum, não há a possibilidade de estabelecer comunicação.

Com igual procedimento, analiso a partícula *pública*. No que remonta à historiografia ocidental, uma das primeiras e mais influentes distinções entre as esferas pública e privada se dá no espaço das pólis, na Grécia Antiga. Conforme Hannah Arendt, em “A Condição Humana” (2016):

Segundo o pensamento grego, a capacidade humana de organização política não apenas difere, mas é diretamente oposta a essa associação natural cujo centro é constituído pela casa e pela família.

A partir do excerto acima, algumas observações são interessantes. Apesar de os seres humanos serem seres sociais, que desenvolvem a linguagem e a comunicação como um mecanismo de abstração que permite o pensamento e a sobrevivência grupal (Vigotski, 2011; 2007), parece-me certo dizer que as comunidades humanas primitivas não seriam ambientes

obrigatoriamente públicos; em vista da ausência da noção de organização política tal qual na pólis.

Ainda segundo Arendt (2016), tomando a noção de espaço público como aquele que pertence a todos e como o ambiente da participação política, e o espaço comum como o cenário onde as mensagens trocam entre emissores e receptores (Grunig; Ferrari; França, 2011), o termo “comunicação pública” teria uma definição intrigante.

Com base nessas delimitações, poderíamos definir a comunicação pública como a troca de mensagens entre emissores e receptores, cujos papéis se confundem, de modo a criar novos significados relacionados à participação política. Contudo, não pude deixar de me perguntar: se comunicar significa tornar comum e se a comunicação pública tem como finalidade fomentar a participação na vida coletiva, não seria razoável supor que essa participação não se encontrava plenamente acessível desde o princípio?

Afinal, se é necessário criar condições para que ela ocorra, então talvez ela não constitua uma característica inerente do espaço público. Ou, quem sabe, o próprio espaço público seja menos “público” do que costumamos admitir.

Origens do “público” contemporâneo: Estado e democracia social

Neste bloco, proponho-me a analisar a constituição do espaço público contemporâneo e suas origens quanto ao referencial teórico de Direitos Humanos, com o objetivo de entender o quanto ele é, de fato, inclusivo para com todas as pessoas. Não tomarei como foco principal a revisitação histórica do Estado e da democracia social, mas a trarei como insumo para colocar à mostra as narrativas mitológicas acerca dos termos e suas reverberações no contexto atual (Ricoeur, 2011).

Em primeiro lugar, tomemos o Estado como ponto de partida. Ao fazer uma retrospectiva, é possível apontar o surgimento do Estado Moderno após o fim da Idade Média, que por sua vez tinha como uma de suas características principais a capilaridade dos feudos e fragmentação tanto territorial quanto populacional. Como resposta à instabilidade dessa configuração, surgem os chamados Regimes Absolutistas, que se baseavam na concentração de riquezas na nobreza e na autoridade absoluta, inclusive divina, dos soberanos. Um de seus símbolos mais expoentes é a figura de Luís XIV, da França, com sua famosa frase “O Estado sou eu.”.

É nesse contexto que surgem as primeiras formulações do que hoje é conhecido como Contratualismo, ou seja, teorias que estudam a maneira como, nas sociedades modernas, a população estabelece um contrato social com um soberano absoluto, em troca de proteção.

Neste tema, existem três principais autores com suas respectivas linhas de pensamento, a saber: Hobbes, Rousseau e Locke. Para o presente texto, tomaremos como foco as formulações de John Locke, em especial quando afirma que o estado de natureza dos seres humanos é relativamente pacífico, no qual todos já são detentores de razão, liberdade e bens (Weffort, 2006).

Nesse sentido, trago também a visão de Chauí (1989), que me parece especialmente interessante para a presente análise. Segundo a autora, no que concerne a constituição do Estado Moderno, trata-se de um movimento que toma como ponto de partida dois eixos principais: o surgimento de sociedades ao invés de comunidades, portanto, contingentes populacionais marcados pela individualidade e divisão, e a instauração do medo, que ela elabora como um processo no qual *“os homens passam a ter um medo fundamental: têm medo uns dos outros enquanto seres humanos.”*

Ainda nessa linha de raciocínio, Chauí também formulou uma investigação aqui pertinente sobre o Estado Moderno e o contemporâneo, durante o Congresso sobre Direitos Humanos de 2006. Durante a elaboração, a autora demonstra a distinção entre democracia liberal, aquela proposta em momentos históricos como a Grécia Antiga e durante o Absolutismo europeu, e democracia social, que tem como elemento central a noção de *direitos sociais*. De acordo com a autora, direitos sociais são aqueles que tomam como base serem gerais e universais, que possibilitam a luta por outros direitos e por meio dos quais os *“desiguais conquistam a igualdade”* (Chauí, 2006, p. 2-8).

A peça central aqui é, assim, a defesa de que uma sociedade que promove apenas a luta de direitos civis, e não direitos sociais, está fadada a promover uma democracia liberal, na qual o Estado funciona como um instrumento de dominação utilizado pelas classes burguesas. Em suas próprias palavras: *“as leis sempre foram armas para preservar privilégios e o melhor instrumento para a repressão e opressão, jamais definindo direitos e deveres concretos e compreensíveis para todos.”* (Chauí, 2006, p. 4).

Em suma, retorno ao meu questionamento central para amarrarmos as informações acima. Para responder à questão de se o Estado realmente chegou a promover um espaço público acessível a todos, próximo do que ele é em sua narrativa mitológica (Ricoeur, 2011), faço duas distinções. Em sua origem, quanto ao proposto por Locke (Weffort, 2006) e sob a análise da historicidade do Absolutismo, o Estado surge como um instrumento de controle, sendo a paz e o senso de comunidade já existentes antes dele. Sob o olhar de Chauí (2006, p. 4), trata-se, também, de uma ferramenta de dominação das classes burguesas, sendo que *“a tarefa da lei é a conservação de privilégios e o exercício da repressão”*.

Por outro lado, quando o cerne do Estado é a ascensão dos direitos civis à luta por direitos sociais, que gera um movimento de luta pela igualdade que constitui o exercício democrático em sua mais perfeita definição, torna-se possível que o Estado se transforme em um instrumento partilhado, também, pela classe proletária.

Respondendo à minha pergunta inicial, julgo que o Estado, originalmente, não tinha como premissa a inclusão de todos, nem remotamente, apesar de dizê-lo. Contudo, ao mesmo tempo, também vejo que o Estado, em sua contemporaneidade, ultrapassa essa noção; podendo incluir os mais diversos tipos de cidadãos no exercício da participação política.

No entanto, tal inferência me gera outro questionamento: claramente, nem todos os Estados contemporâneos são baseados na noção de direitos sociais e, portanto, creio haver impedimentos para que isso aconteça. Além das barreiras materiais impostas pela infraestrutura de maneira inevitável em qualquer sociedade capitalista (Marx, 2024), acredito haver, especialmente, muros construídos pela ideologia por si só; e ideologias sempre se propagam pela linguagem (Heller, 2008).

Curiosamente, quanto mais avanço nessas reflexões, mais clara se torna a inquietação que, desde o início, eu ainda não conseguia traduzir em palavras. Não há aqui uma teoria ou um conceito específico que, no plano da linguagem ideológica citada acima, encerre a questão. Há, antes, uma frase que insiste em permanecer. E não é curioso que todo esse percurso tenha começado exatamente com ela: “*a comunicação pública não funciona*”?

Ideologia, linguagem e mecanismos de morte simbólica como impedimentos à participação política

Contemplando as formulações de Bruno Pires (s.d.), em seu texto “*Craro, Cróvis: Intolerância Linguística e Cidadania – o não domínio da norma padrão e o boicote à formação cidadã do indivíduo*”, o preconceito linguístico funciona como um mecanismo de morte simbólica do indivíduo, negando sua subjetividade, com o objetivo de impedir sua participação política. De maneira semelhante, Chauí conceitua a “ideologia da competência” como uma prática que procura fazer o indivíduo acreditar que não detém conhecimento formal o suficiente para participar da esfera pública, como se fosse “incompetente” para tal. Ao juntar os dois horizontes definidos acima, parece-me certo dizer que existem mecanismos simbólicos, linguísticos, que impedem que o Estado liberal seja ultrapassado na direção de um Estado baseado em direitos sociais.

Certamente, fazem-se presentes limitações físicas, impostas pela infraestrutura elaborada por Marx (2024). Entretanto, parece-me cada vez mais que o foco da problemática extrapola o material, criando como ponto focal o domínio ideológico que, nesse sentido, é transmitido e propagado através da linguagem (Heller, 2008).

À luz dos achados encontrados nos blocos anteriores deste ensaio, volto a analisar a provocação inicial deste texto. Ao início, minha hipótese era de que a frase “*a comunicação pública não funciona*” fosse uma manifestação da ideologia burguesa em sua tentativa constante de naturalizar a dominação, dentro do capitalismo (Marx; Engels, 2007). Por mais que ainda não tivesse clareza nesse quesito, parecia razoável supor que a circulação dessa ideia no âmbito da opinião pública e da forma como essa rege a sociedade (Farias, 2019) servisse para convencer a população de que a participação política é inútil e que, logo, qualquer tentativa de transformação social estaria fadada ao fracasso.

No entanto, retomemos a definição de comunicação pública construída ao longo destas páginas. Entendendo-a como um processo de tornar comum signos linguísticos relacionados ao exercício da participação política, depreende-se que essa participação não se encontra igualmente distribuída entre todos os indivíduos. Nos blocos anteriores, inferimos que a comunicação pública existe precisamente porque o acesso aos direitos sociais não é uma realidade universal, apesar de ser essa a narrativa construída até hoje no que concerne às noções de democracia (Ricoeur, 2011).

Ao mesmo tempo, conforme visitávamos as teorias contratualistas e da origem da formação do Estado Moderno (Weffort, 2006), concluimos que esse não nasce, historicamente, como uma instituição voltada à inclusão de todos os sujeitos sociais, mas como um instrumento de controle do medo dos homens para os homens (Chauí, 1989). Sendo, inevitavelmente, regido por um grupo seletivo de pessoas ao invés da coletividade, não poderíamos especular que a comunicação instituída pelo Estado poderia, muito bem, servir às vontades dessa espécie de oligarquia?

Quando seguimos essa linha de raciocínio, a frase “*a comunicação pública não funciona*” passa a adquirir novos contornos. Se o Estado continua sendo administrado por grupos específicos e se a circulação de signos linguísticos relacionados à participação política depende de decisões institucionais concretas, então não parece descabido supor que a comunicação pública possa ser utilizada tanto para ampliar quanto para restringir a participação coletiva. Sob essa perspectiva, sua aparente ineficácia talvez não decorra apenas de limitações técnicas ou administrativas, mas também de disputas em torno de quem pode participar daquilo que é comum.

Direcionando-nos à conclusão deste ensaio, digo que talvez a afirmação acima não seja apenas uma ideia produzida para manter a ordem vigente. Talvez ela seja, também, a tradução linguística de uma experiência social concreta, permeada de valores, crenças, ideologias e frustrações que perpassam todos os seres humanos (Volochinov, 2017). Afinal, ainda que um indivíduo não tenha formação acadêmica ou passagem pelo ensino superior, ele continua vivendo sob os efeitos das decisões políticas tomadas pelo Estado. Continua percebendo quando seus direitos são garantidos e, mais ainda, quando deixam de ser. Os indivíduos excluídos da participação política sofrem retaliações materiais constantemente, experimentando em suas realidades os limites daquilo que é possível compartilhar, reivindicar ou transformar.

Dessarte, começo a suspeitar de que a força da frase “*a comunicação pública não funciona*” não decorra de sua capacidade de convencer as pessoas de algo falso (Marx, 2024), muito pelo contrário. Talvez ela circule com tanta intensidade justamente porque expressa a frustração da experiência cotidiana de uma parcela da população que vive à margem dos direitos sociais que lhe são cabidos por excelência.

Talvez, ainda, ela circule com tanta intensidade porque revela uma possibilidade inquietante: a de que a comunicação pública, realizada pelo Estado, possa ser utilizada não apenas para fomentar a participação política, mas também para restringi-la.

Talvez a comunicação pública não seja ineficaz porque os governos são incapazes de fazê-lo, mas porque é estratégico que assim seja.

Conclusões

Em suma, iniciei este ensaio motivada por uma inquietação bastante específica. Ao me deparar com a frase “*a comunicação pública não funciona*”, procurei compreender não apenas o motivo de ela ter atravessado meu pensamento, mas também de onde ela teria vindo e por que parece circular com tanta facilidade no âmbito da opinião pública. Ao longo do percurso, contudo, percebi que responder a essa questão exigia muito mais do que uma análise da comunicação pública em si. Foi necessário revisitar as próprias noções de comunicação, espaço público, Estado, democracia social, direitos e linguagem, observando como esses elementos se articulam na construção do convívio público institucionalizado.

Partindo das formulações de Haswani (2013), examinamos as partículas linguísticas que compõem o termo “comunicação pública” e constatamos que sua existência parece pressupor uma dificuldade anterior de acesso à participação política. Em seguida, ao

revisitarmos a constituição histórica do Estado Moderno por meio das teorias contratualistas (Weffort, 2006), das reflexões de Arendt (2016) e das críticas formuladas por Chauí (1989; 2006), observamos que o espaço público contemporâneo não surge, necessariamente, como um ambiente de participação universal. Pelo contrário, sua formação histórica parece carregar marcas profundas de exclusão, dominação e disputa. Ao mesmo tempo, constatamos que a ampliação dos direitos sociais permite ao Estado ultrapassar, ao menos parcialmente, sua função originária de controle, aproximando-se de formas mais amplas de democracia.

Foi justamente essa constatação que conduziu às reflexões finais deste trabalho. Se nem todos os Estados contemporâneos se organizam a partir da lógica dos direitos sociais, então parece razoável admitir que existam obstáculos à efetivação da participação política. Alguns deles são materiais, decorrentes da infraestrutura que sustenta a sociedade capitalista (Marx, 2024). Outros, porém, parecem operar no plano simbólico, por meio da ideologia e da linguagem (Heller, 2008; Volochinov, 2017). Nesse sentido, ao analisar os mecanismos de morte simbólica apresentados por Pires (s.d.) e a ideologia da competência formulada por Chauí, tornou-se possível compreender como determinadas práticas discursivas podem limitar o acesso dos indivíduos à esfera pública, mesmo quando essa se apresenta como universal.

Ao final destas reflexões, não me parece mais que a frase “*a comunicação pública não funciona*” possa ser compreendida apenas como uma falsidade produzida para sustentar a ordem vigente. Talvez sua força decorra justamente do contrário. Talvez ela circule com tanta intensidade porque expressa uma experiência concreta de frustração vivida por sujeitos que, apesar das promessas democráticas, continuam encontrando barreiras para participar da vida coletiva. Talvez ela seja, simultaneamente, produto e denúncia das contradições existentes entre a narrativa democrática e a realidade do acesso aos direitos sociais.

Permito-me, por fim, acrescentar uma última mensagem. Se a comunicação pública consiste na criação de espaços de compartilhamento voltados à participação política, então a forma como ela é realizada pode dizer muito sobre a sociedade em que está inserida. Sob essa perspectiva, talvez a comunicação pública funcione como um dos mais precisos tradutores do grau de democratização de uma coletividade. Quanto mais ampla, acessível e participativa ela for, mais próxima essa sociedade parece estar da democracia social descrita por Chauí (2006). Em contrapartida, quanto mais restrita, unilateral ou excludente ela se apresentar, mais próxima estará das formas liberais de democracia que concentram o exercício do poder em grupos específicos.

Retorno, portanto, à provocação que deu origem a estas páginas. Talvez a comunicação pública não seja ineficaz porque os governos são incapazes de realizá-la. Talvez,

em determinadas circunstâncias históricas, seja precisamente estratégico que ela não funcione em toda a sua potencialidade.

Referências

ARENDT, Hannah. **A condição humana**. Forense Universitária, 13 ed., 2016.

CHAUÍ, Marilena. **Direitos humanos e educação**. In.: Congresso sobre Direitos Humanos, 2006. Disponível em: <https://www.dhnet.org.br/educar/1congresso/1_c2006_marilena_chau_i.pdf>. Acesso em: 27 de mai. 2026.

CHAUÍ, Marilena. **Direitos humanos e medo**. In. DHnet, 1989. Disponível em: <https://www.dhnet.org.br/direitos/textos/humanismo/chau_i.html>. Acesso em: 15 nov. 2025.

FARIAS, Luiz Alberto. **Opiniões Voláteis**. Editora Metodista, 1 ed., 2019.

GRUNIG, James; FERRARI, Maria Aparecida; FRANÇA, Fábio. **Relações Públicas: teoria, contexto e relacionamentos**. Difusão, 2 ed., 2011.

HASWANI, Mariângela. **Comunicação Pública: bases e abrangência**. Saraiva Uni, 1 ed., 2013.

HELLER, Agnes. **O cotidiano e a história**. Paz & Terra, 12 ed., 2008.

MARX, Karl; ENGELS, Friedrich. **A ideologia alemã**. Boitempo Editorial. 2007.

MARX, Karl. **Para a crítica da economia política**. Boitempo editorial, 1 ed., 2024.

PIRES, Bruno. **Craro, Cróvis: Intolerância Linguística e Cidadania – o não domínio da norma padrão e o boicote à formação cidadã do indivíduo**. Acesso em: 29 mai. 2026.

RICOEUR, Paul. **Tempo e narrativa - vol. 1: A intriga e a narrativa histórica**. WMF Martins Fontes, 1 ed., 2011.

SAUSSURE, Ferdinand. **Curso de linguística geral**. Cultrix, 28 ed., 2015.

VIGOTSKI, Lev. **A formação social da mente: o desenvolvimento dos processos psicológicos superiores**. Martins Fontes, 7 ed., 2007.

VIGOTSKI, Lev. **Pensamento e linguagem**. Martins Fontes, 1 ed., 2011.

VOLOCHINOV, Valentin. **Marxismo e filosofia da linguagem**: problemas fundamentais do método sociológico na ciência da linguagem. Editora 34, 2017.

WEFFORT, Francisco. **Os clássicos da política**: volume 1. Ática, 14 ed., 2006.